

SUN'IY INTELEKTNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Norboboyeva Sevinchoy

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti

Matematika Informatika 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498899>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga ta'siri mavzusida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Amazon, Google, sog'liqni saqlash, tarmoqlar, transport, logistika, raqamli iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, sun'iy yo'ldosh, Netflix va Fintech, bandlik, mehnat bozori.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на цифровую экономику.

Ключевые слова: Amazon, Google, здравоохранение, сети, транспорт, логистика, цифровая экономика, сельское хозяйство, спутник, Netflix и Fintech, занятость, рынок труда.

Abstract: This article discusses the impact of Artificial Intelligence on the digital economy.

Keywords: Amazon, Google, healthcare, networks, transport, logistics, digital economy, agriculture, satellite, Netflix and Fintech, employment, labor market.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot dunyo iqtisodiy tizimining yangi shakliga aylanmoqda va sun'iy intellekt (SI) ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. SI texnologiyalari raqamli iqtisodiyotning turli jabhalarida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda: ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, iste'molchilar tajribasini yaxshilash va yangi iqtisodiy yo'nalishlar yaratish. Sun'iy intellekt (SI) raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida asosiy drayverlardan biri bo'lib, samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni tezlashtirish va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Quyida SI ning raqamli iqtisodiyotga ta'siri statistik ma'lumotlar, real misollar va istiqbollarga asoslangan holda tahlil qilinadi.

Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotdagi roli

Raqamli iqtisodiyotning barcha sohalari sun'iy intellekt tomonidan qamrab olinmoqda. Big Data (Katta ma'lumotlar) tahlili: SI katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilib, strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Avtomatlashtirish: Rutin jarayonlarni avtomatlashtirish orqali vaqt va resurslar tejab qolinyapti. Innovatsiyalarni tezlashtirish: Yangi mahsulot va xizmatlarning yaratilishida SI texnologiyalari muhim rol o'ynamoqda.

Statistik ko'rsatkichlar. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilga kelib sun'iy intellekt global iqtisodiyotga qo'shadigan qiymati 13 trillion AQSh dollarini tashkil etadi. Harvard Business Review hisob-kitoblariga ko'ra, kompaniyalarning 85% i SI ko'ptexnologiyalarini biznes jarayonlarini takomillashtirish uchun joriy qilmoqda. Soha bo'yicha ta'sirlari. Ishlab chiqarish va avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan tizimlar yaratmoqda. Misol: Germaniyaning Bosch kompaniyasi IoT va SI yordamida aqlli zavodlarni boshqarib, ishlab chiqarish samaradorligini 30% ga oshirdi. Robototexnika: Tesla zavodlarida ishlatiladigan SI boshqaruvidagi robotlar bir kun ichida 1000 dan ortiq avtomobil qismlarini yig'ish imkoniyatiga ega. Savdo va iste'molchilar xizmati. Savdo sohasida SI iste'molchilarga

yaxshiroq xizmat ko'rsatishni ta'minlamoqda. Shaxsiylashtirilgan xizmatlar: Amazon sun'iy intellekt algoritmlari yordamida mijozlarning xarid odatlarini tahlil qilib, ularga mos mahsulotlarni tavsiya qiladi. Bu texnologiya savdo hajmini yiliga 35% ga oshirgan. Chatbotlar: O'zbekistonda ham bir qator banklar SI asosidagi virtual yordamchilar orqali mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatmoqda. Moliyaviy texnologiyalar (FinTech): Sun'iy intellekt moliyaviy xizmatlarni avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Misol: JPMorgan Chase bankining COIN tizimi sun'iy intellekt orqali hujjatlarni avtomatik tahlil qilib, yillik ish vaqtini 360 ming soatga qisqartirgan. Firibgarlikka qarshi kurash: PayPal SI texnologiyalari yordamida har bir tranzaksiyani tekshirib, firibgarlik darajasini 93% ga kamaytirdi. Tibbiyot va sog'liqni saqlash: Sun'iy intellekt diagnostikasi: IBM Watson Health SI tizimi saraton va boshqa kasalliklarni aniqlashda inson diagnostikasiga qaraganda ancha aniqroq natijalar beradi (90% aniqlik). Masofaviy xizmatlar: Babylon Health SI yordamida foydalanuvchilarning simptomlarini tahlil qilib, dastlabki tashxis qo'yadi. Transport va logistika: SI transport tizimlarini avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirib, samaradorlikni oshiradi. Avtonom transport: Tesla va Waymo kompaniyalari avtonom avtomobillarni SI yordamida boshqarib, inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni sezilarli darajada kamaytirgan. Logistika: Amazon SI yordamida omborlardagi jarayonlarni boshqarib, yetkazib berish tezligini 40% ga oshirgan.

Sun'iy intellektning iqtisodiy afzalliklari. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish: Deloitte ma'lumotlariga ko'ra, kompaniyalar SI texnologiyalari yordamida operatsion xarajatlarni o'rtacha 25–30% ga qisqartirgan. Xavfsizlikni oshirish: SI kiberxavfsizlik tizimlarida tahdidlarni real vaqt rejimida aniqlab, kiberhujumlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Yangi iqtisodiy imkoniyatlar: SI tufayli yangi bozorlar, masalan, AI muhandisligi va Data Science kabi sohalar rivojlanmoqda. Global iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash: Sun'iy intellektning globallashtirishga ta'siri sezilarli. Xalqaro elektron tijorat, raqamli xizmatlar va onlayn platformalar SI yordamida samaradorlikni oshirib, jahon bozorlarini yanada bog'langan holga keltirmoqda. Muammolar va xavf-xatarlar Ish o'rinlarining qisqarishi: Avtomatlashtirish sababli oddiy ishchilar talab kamaymoqda. Statistika: Jahon iqtisodiy forumining ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilga kelib 85 million ish o'rnini yo'qolishi mumkin, ammo SI tufayli 97 million yangi ish o'rnini yaratilishi kutilmoqda. Texnologik notenglik: Rivojlangan davlatlar SI texnologiyalaridan samarali foydalanmoqda, ammo rivojlanayotgan davlatlarda bunday imkoniyatlar cheklangan. Misol: Afrikadagi davlatlar texnologik infrastrukturasi sustligi tufayli SI imkoniyatlaridan foydalana olmayapti.

Ma'lumot xavfsizligi: SI tizimlari tomonidan to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlar noto'g'ri qo'llanilishi yoki buzilishi ehtimoli mavjud.

Cambridge Analytica mojarosi Facebook foydalanuvchi ma'lumotlarining noto'g'ri ishlatilishi global xavfni ko'rsatib berdi.

Kelajak istiqbollari SI bilan boshqariladigan davlat tizimlari. Singapurda sun'iy intellekt transport tirbandliklarini boshqarib, yo'llardagi harakat samaradorligini 30% ga oshirdi. Estoniya hukumati SI yordamida raqamli xizmatlarni rivojlantirib, davlat xarajatlarini 25% ga qisqartirgan.

Sun'iy intellektning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri

Ijobiy ta'sirlar. Innovatsiyalarni tezlashtirish: Sun'iy intellekt yangi texnologiyalarni joriy qilish jarayonini soddalashtiradi.

Barqaror iqtisodiyot: Resurslarni samarali boshqarish orqali SI iqtisodiyotni ekologik barqarorlikka olib keladi. Salbiy ta'sirlar Tengsizlikning kuchayishi: SI texnologiyalari rivojlangan mamlakatlarda ko'proq foyda keltiradi, bu esa iqtisodiy tengsizlikni oshirishi mumkin. Bandlikka tahdid: Ba'zi kasblarning avtomatlashtirilishi tufayli ishsizlik darajasi oshishi xavfi mavjud. Axborot xavfsizligi va maxfiylik muammolari: Foydalanuvchilar ma'lumotlarining noto'g'ri ishlatilishi xavfi.

Qishloq xo'jaligidagi roli. SI yordamida ekinlarni parvarish qilish, hosildorlikni oshirish va zararkunandalarga qarshi kurashish avtomatlashtirilmoqda.

Dron va sun'iy yo'ldoshlar orqali yer maydonlarini kuzatish va resurslarni to'g'ri taqsimlash mumkin. SI va barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) Sun'iy intellekt BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi:

Qashshoqlikni kamaytirish: Katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt yordamida iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish.

Sog'liqni yaxshilash: Epidemiya va kasalliklarni prognoz qilish.

Atrof-muhitni muhofaza qilish: Ekologik monitoring va resurslardan samarali foydalanish. Yangi iqtisodiy modellar SI texnologiyalari blockchain, IoT va 5G bilan integratsiyalashib, yangi iqtisodiy yo'nalishlarni yaratmoqda.

Xulosa. Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning har bir sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. U samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishda yetakchi texnologiyaga aylangan. Ammo, texnologiyaning salbiy ta'sirlarini hisobga olish, jumladan, ish o'rinlarining qisqarishi va ma'lumot xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifalar bo'lib qolmoqda. Kelajakda sun'iy intellektning yanada rivojlanishi raqamli iqtisodiyotning global miqyosda o'sishiga kuchli turtki beradi.

Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning barcha sohalarini tubdan o'zgartirmoqda. U nafaqat samaradorlikni oshirish, balki innovatsion yechimlar va yangi imkoniyatlar yaratish orqali iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichini boshlab bermoqda. Shu bilan birga, SI bilan bog'liq muammolar – ma'lumotlar xavfsizligi, axloqiy masalalar va texnologik ishsizlik –ni hal qilish muhim vazifa sifatida qolmoqda. Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish kelajakdagi iqtisodiy muvaffaqiyatning kalitidir.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL

- IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
 7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
 8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
 9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
 10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
 11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
 12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferncea* (2022): 128-130.
 13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
 15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).
 17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA АХБОРОТ НАВФСIZLIGINI МА'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.